

**КЕТОЭФИРЛАР ПАРА-АЛМАШГАН АРОИЛГИДРАЗОНЛАРИ
АСОСИДА ОЛИНГАН КОМПЛЕКС БИРИКМАЛАРНИНГ
БИОЛОГИК ФАОЛЛИГИ**

Севинчова Дилобар Неъматовна

Бухоро давлат тиббиёт институти

dsevinchova@mail.ru

Садуллаева Гулмира Гайбуллаевна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Глобал иқтисодий инқирозлар ва ер юзида аҳоли сонининг юқори суръатларда ортиши кишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган эҳтиёжнинг кескин ортишига олиб келмоқда. Бу эса ўсимликларни ўсиши ва ривожланишини тезлатувчи ҳамда ҳосилдорликни оширувчи биологик фаол моддаларни яратиш ва уларни кишлоқ хўжалиги соҳасига тадбиқ этишни тақозо қилади. Шунинг учун биостимулятор хоссасига эга бўлган таркибида темир, марганец, кобальт, никель каби биоген элементлар сақловчи безарар металлорганик комплекс бирикмаларни синтез қилиш, уларнинг кимёвий ва биологик фаоллигини ўрганиш ва амалиётга тадбиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Сунги йилларда олимларимиз томонидан ўсимликларни ўстиришни тезлатувчи ва турли касалликларга қарши қўлланиладиган биологик стимулятор хусусиятга эга таркибида микроэлементлар сақлаган комплекс бирикмалар синтез қилишга катта эътибор берилляпти. Олиб борилган турли изланишлар шуни кўрсатадики, комплекс бирикмаларнинг стимулятор хоссага эга бўлиши комплекс таркибидаги металл табиатига, лиганднинг координацияланиш усулларига ва комплекс бирикмаси таркиби ҳамда унинг геометрик тузилишига боғлиқ экан [1].

Малакатимизда бугунги кунда пахтачиликда ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши тезлаштирувчи Г –13, ТЖ –85, Т– 86, П–4 маркали

биостимуляторлар қўлланиляпти. Улар ғўзанинг ўсишини ва ривожланишини яхшилаш билан бирга, уларнинг турли бактериал ва вирусли касалликларига ҳамда паразит замбуруғларига қарши таъсир қилиш хусусиятига эга [2-3].

Такидлаш жоизки, кетоалдегидлар ва кетоэфирлар ҳосилалари фунгицит хусусиятга эга. Кетоэфирлар пара-алмашган ароилгидразонлари асосида олинган комплекс бирикмаларнинг биологик фаоллига ғўза ўсимлигига нисбатан ўрганилди. Синтез қилиб олинган (КЭК-1, КЭК-2 ва КЭК-3) комплекс бирикмаларнинг 0,005% ли эритмалари биологик фаолликни намоён қилиши Бухоро-8 ғўза навига нисбатан аниқланди.

Бухоро-8 характеристикаси қуйидагича. Нав госсипиум хирзитум турига мансуб бўлган «Бухоро-6» навига бир паллалик ўсимликларининг фотосинтез ирсиятини сунъий ўтказиш йўли билан яратилган. Муаллифи А.М.Батталов ва бошқалар. Навнинг бўйи 90- 120 см. Ҳосил (симподиал) шохлари агротехник шароитга мос равишда 2 ёки 3 тип шохлайди, асосий поянинг 5-7 бўғинларидан чиқади. Ўсув шохлари 0-3 тагача. Кўсаклари йирик, тўхумсимон, бир кўсак пахтасининг оғирлиги 7,0-11 г. Ҳосили тўкилмайди. Нав ўртапишар. Биринчи кўсаклари 50 % очилиш учун 118-120 кун талаб этилади. Кўсаги асосан 5 чаноқли баъзан 4 чаноқлилари учраб туради. Чигити йирик 1000 та чигитининг оғирлиги 120-140 г, атрофида, тукли, яшил кулрангда. Толаси 3ва 4 типга мансуб бўлиб, майин ва узун. Тола чиқиши 35-37 % ни, тола узунлиги 33-36 мм ни ташкил этади

Биз чигитни экишга тайёрлаш ва экишни қуйидагича ташкил қилдик. Экиладиган чигит I-синфли чигит бўлиб унувчанлиги 90-100% ни ташкил қилади. Чигит намлиги 9% бўлиб, ёш ниҳолларни гоммоз ва илдиз чириш касалликларидан ҳимоя қилиш мақсадида ПАВ-61 препаратлари ва формалин билан дориланган. Танлаб олинган чигит биз томонимиздан синтез қилинган КЭК-1, КЭК-2 ва КЭК-3 препаратларнинг 0,005% эритмалари билан алоҳида-алоҳида 30 кг дан (жами 90 кг) туксиз чигитни 2 соат давомида қўшимча ишлов берилди ва 3-4 соат куёшда димланди.

Чигит мўтадил муддатда экилганда эртаги, бир текис ва соғлам кўчат олинади. Бунга эса юмшоқ, нам ва ҳарорати етарли бўлган тупроққа экилгандагина эришилади. Биз тажриба майдонимизда чигитни 2022 йил 26 апрель куни тупроқ ҳарорати 13-14°C бўлганда 8-10 см чуқурликка эдик.

Чигит экилган майдонларда уруғларнинг унувчанлиги кузатиб борилди. Тажриба сифатида экилган чигитлар 7 кунда, назорат варианты эса 8-9 кунда униб чиқди. Олиб борилган 10 кунлик тадқиқот натижаларга асосан, КЭК-1 қўлланилган тажриба майдонида чигитнинг унувчанлиги назорат вариантига нисбатан 8,9% ошди. Қолган КЭК-2 ва КЭК-3 препаратлари қўлланилганда мос равишда 9,45 ва 11,3% га ошганлиги кузатилди.

Ниҳол тўлиқ униб чиққан майдонларда дарҳол қатор оралиғига ишлов берилади ва култиваторга УРОР мосламаси ўрнатилиб, химоя зонасидаги қатқалоқлар ҳам юмшатилади. Чигит тўлиқ ўндириб олинган майдонларда дарҳол ғўзани яганалашга киришилади. Тажриба майдонимизда ўртача 120-130 минг тупгача кўчат қолдирилади.

Тажриба майдонларида ғўзанинг униб чиқишидан тортиб, пахта ҳосилини териб топширган кунга қадар агротехникавий ва агрокимёвий тадбирлар назорат ва тажриба майдонларида бир хил шароитда ўтказилди. Олиб борилган биологик кузатувлар натижаларига асосан тажриба майдонида чигитнинг униб чиқиши, биомассасининг ҳамда баргларида хлорофилл моддалар миқдорининг ўзгариши, барг пластинкасининг қалинлашиши, шунингдек, сўрувчи ҳашаротлар зарари кескин камайиши, кўсақлар сонининг ортиши ва тўлиқ бўлиши, ғўза баргидан сувнинг буғланишининг камайиши, кўсақларнинг очилиш жараёнини тезлашиши кузатилди. Бунда кўсақларнинг очилиши ўртача назорат вариантига нисбатан 3,50; 4,53 ва 5,60% га тезлашганлиги қайд этилди.

Мавсум якунидаги ўтказилган ҳисоб-китобларга қараганда ҳосилдорлик синов майдонида 1 туп ғўза ўсимлигида кўсақлар сони ўртача 7,52 та (1 га да 845 300 та), КЭК-1 қўлланилган тажриба майдонларида 7,87 та (1 га да 884 642 та), КЭК-2 ва КЭК-2 қўлланилган тажриба майдонларида мос равишда:

8,17 та (1 га да 918364 та) ва 8,21 та (1 га да 920408 та) етганлиги аниқланди. Бунда ҳар бир кўсакдаги пахта оғирлиги ўртача тегишли КЭК-1 да 4,26 гр, КЭК-2 да 4,3 гр ва КЭК да эса 4,38 граммни ташкил этди, мавсум якунида қўшимча ҳосил назорат майдонига нисбатан мос равишда 2,68; 4,3; 4,38 ц/га гача ошганлиги маълум бўлди.

Препаратлар (КЭК-1, КЭК-2 ва КЭК-3) таркибида Zn^{2+} , Ni^{2+} ва Cu^{2+} каби ўсишини тезлаштирувчи микроэлементлар ионлари борлиги сабабли чигитнинг униб чиқиши, ғўза ниҳолларининг илдиз ва поя тизимларининг ривожланиши ва ўсишига ижобий таъсир этиб, стимуляторлик хоссасига эга эканлигини кўрсатди.

АДАБИЁТЛАР

1. Турсунов М.А. Комплексы некоторых 3d-металлов на основе производных кетоальдегидов и кетозэфиров; их строение и свойства. Дис. ...PhD. - Бухара: - 2018. - 120 с.
2. Баҳромов К., Холмуродов Н. ва бошқалар. Ғўза навлари ва уларни етиштириш хусусиятлари. Тошкент, Меҳнат- 1990.
3. Муҳаммаджонов М, Зокиров А. Ғўза агротехникаси. Тошкент. Меҳнат-1995.
4. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.
5. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.
6. Sadullayeva G. G., Niyazov L. N. TIBBIY KIMYO FANNINI O'QITISHDA KLASTER METODIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 243-246.

7. Sadullayeva G. G., Niyazov L. N. GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA ISHLATILISHI //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 113-115.

8. Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. СИНТЕЗ СИС НИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология.–2021. – 2021. – С. 12-2.